

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
297 sahifa, sentyabr, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejektorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
"Intellektual mulk", "Intellektual kapital", "Nomoddiy aktiv" tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnadbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriyasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	
Davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosati.....	239
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	

Big data и искусственный интеллект как драйверы цифровой экономики	242
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili va rivojlantirish istiqbollari (Namangan viloyati misolida)	247
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Temir yo'l transportida yo'llarni ta'mirlash korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirish	254
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов	259
Шомуродов Равшан Турсункулович. Рашидова Дилфуза Ганиевна	
Milliy darajada iqtisodiy xavfsizlikning ekologik omillari.....	266
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Zamonaviy texnologiyalar va raqamli yondashuvlarning individuallashtirilgan xizmatlarda tutgan o'rni.....	276
Raxmatov Aziz Tolipovich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish.....	280
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
Mahalliy moda brendlarini iste'molchilar kiyinish imijiga ta'sirini ekonometrik baholash	286
Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna	
Moliyaviy innovatsiyalarni banklarga joriy etishning afzalliklari	290
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	

MOLIYAVIY INNOVATSIYALARNI BANKLARGA JORIY ETISHNING AFZALLIKLARI

Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi

Bank ishi kafedrası dotsenti, DSc.

Email: m.mahmudova0112@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5777-6606>

Annotatsiya: Global bank tizimi doimo o'sib va rivojlanib borayotgan bir davrda moliyaviy innovatsiyalarning sohaga jalb qilinishi samaradorlikni oshirish va risklarni boshqarishning muhim manbai sifatida namoyon bo'ladi. Moliyaviy innovatsiyalar yangi mahsulotlar, xizmatlar va texnologiyalarni joriy etish orqali banklarning iqtisodiyotdagi samaradorligini kuchaytirish, moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda xavf va foyda o'rtasidagi muvozanatni yaxshilashni maqsad qiladi. Shuning uchun mazkur tadqiqot bank sektorida moliyaviy innovatsiyalar joriy etilishining afzalliklarini o'rganishga qaratilgan. Shuningdek, banklarning moliyaviy innovatsiyalar orqali risklarni boshqarish, diversifikatsiya, samaradorlik, likvidlikni tartibga solish, kapital yetariligin ta'minlash, bozor imkoniyatlaridan foydalanish va me'yoriy talablarni bajarish imkoniyatlarini tahlil qilish ham tadqiqot ishining maqsadlari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy innovatsiya, bank sektori, barqarorlik, bank mahsulotlarini rivojlantirish, moliyaviy xavfsizlik.

Abstract: In a period when the global banking system is constantly growing and developing, the introduction of financial innovations emerges as an important source for enhancing efficiency and managing risks. Financial innovations, through the introduction of new products, services, and technologies, aim to strengthen the efficiency of banks in the economy, expand access to financial services, and improve the balance between risk and return. Therefore, this study is focused on examining the advantages of implementing financial innovations in the banking sector. Moreover, the study also aims to analyze the opportunities of banks to manage risks, diversification, efficiency, liquidity regulation, capital adequacy, market access, and compliance with regulatory requirements through financial innovations.

Keywords: financial innovation, banking sector, resilience, development of banking products, financial security.

Аннотация: В период постоянного роста и развития глобальной банковской системы внедрение финансовых инноваций выступает важным источником повышения эффективности и управления рисками. Финансовые инновации, посредством внедрения новых продуктов, услуг и технологий, направлены на укрепление эффективности банков в экономике, расширение доступа к финансовым услугам, а также на улучшение баланса между риском и доходностью. Поэтому данное исследование сосредоточено на изучении преимуществ внедрения финансовых инноваций в банковский сектор. Кроме того, целью исследования является анализ возможностей банков по управлению рисками, диверсификацией, эффективностью, регулированием ликвидности, обеспечением достаточности капитала, использованием рыночных возможностей и соблюдением нормативных требований с помощью финансовых инноваций.

Ключевые слова: финансовые инновации, банковский сектор, устойчивость, развитие банковских продуктов, финансовая безопасность.

KIRISH

Bank sohasi texnologiyalarning rivojlanishi va paydo bo'layotgan moliyaviy innovatsiyalar natijasida inqilobiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ushbu davr banklarning yangi bosqichga o'tish davri sifatida ham tavsiflanishi mumkin. Sababi innovatsiyalar bank xizmatlari sifatini oshirgan holda, mijozlarning ulardan foydalanish tajribasini o'zgartirmoqda, shuningdek innovatsion bank mahsulotlari va yangi biznes uslublari kundalik moliyaviy hayotning ajralmas qismiga aylanmoqda. Moliyaviy innovatsiya va bank mahsulotlarini rivojlantirish ushbu o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari bo'lib, ularning bank sektoriga ta'siri juda kengdir.

Moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishi va ularni bank tizimiga ta'sirini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi, bank ishining tamoyillari keskin o'zgarib bormoqda va innovatsiyalar bank uchun endi tanlov emas zaruratga aylanib qoldi. Innovatsiyalarni joriy eta olmagan banklar, moliyaviy texnologiyalar raqobatchilarining ko'payishi bilan ortda qolish xavfi bor. Innovatsiyalar yanada moslashtirilgan va qulay xizmatlarni taklif qilish orqali mijozlar tajribasini yaxshilaydi. Bu orqali avtomatlashtirilgan va takomillashtirilgan jarayonlar orqali bank operatsion samaradorligi oshiriladi. Shu tufayli raqobatbardoshlikni saqlab qolish juda muhim, chunki an'anaviy banklar tezkor fintech startaplari tomonidan kuchli raqobatga duch kelishmoqda. Bundan tashqari, innovatsiyalar banklarga mijozlarning o'zgaruvchan talablarini qondirishga yordam beradi, bu esa iqtisodiy tizimda barqaror muvaffaqiyat va dolzarblikni ta'minlaydi. Shuni inobatga olgan holda

O'zbekiston bank-moliya sektoriga ham innovatsiyalarni joriy etish ommalashib bormoqda va bu qonun bilan ham mustahkamlanib kelmoqda. Ya'ni ilm-fan yutuqlariga, yuqori texnologiyalarga asoslangan mahsulot namunalarini yoki prototiplarini tayyorlash va xizmatlarni iqtisodiyotning tegishli tarmog'iga, ijtimoiy sohaga, bank-moliya sektoriga joriy etish¹ muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bank sanoati innovatsiyalar muhim ro'l o'ynaydigan tarmoqlardan biridir. Bank sektoridagi texnologiyalarning rivojlanishi uzoq vaqtga borib taqaladi va hozirgacha u bank xizmatlarini o'zgartirib kelmoqda. So'nggi yillarda keng tarqalgan elektron bank xizmatlari bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bugungi kunda esa eng so'nggi texnologiyalar banklarning biznes modeliga ham ta'sir ko'rsatib, ilgari barqaror hisoblangan an'anaviy moliyaviy muassasalar daromadlarini xavf ostida qoldirmoqda. Bu holat FinTechning tobora ortib borayotgani bilan chambarchas bog'liqdir². Dastlab FinTech moliya va texnologiyaning har qanday uyg'unlashuvini anglatgan bo'lsa, bugungi kunda u asosan moliyaviy xizmatlar bozoriga kirib kelayotgan startaplar bilan bog'lanadi. Shu boisdan, bank faoliyatida innovatsiyalarni o'rganishda muhim jihatlardan biri ularning rivojlanish bosqichlarini aniqlashdir. Innovatsiya xususiyatining ikkinchi muhim belgisi esa bank sohasidagi innovatsiyalarni ma'lum bir guruhlarga ajratishdir. Oslo qo'llanmasida (Oslo Manual)³ belgilangan an'anaviy tasnifga ko'ra, innovatsiyalar moliyaviy mahsulotlarni tashkil qilish jarayonlarida yoki marketing yo'nalishlarida namoyon bo'ladi. Ushbu tasnif bank sektoriga ham mos tushadi. Biroq so'nggi yillarda banklar yangi texnologiyalarni shunday darajada keng joriy etdiki, buning natijasida bank faoliyatining asosiy yuklamasi raqamli tizimlar zimmasiga yuklatilindi. Natijada yuqorida keltirilgan innovatsiyalar tasnifi bugungi kunda yetarli darajada to'liq hisoblanmaydi. Masalan, elektron bank xizmatlarini olaylik, ular faqat raqamli transformatsiya bilan chambarchas bog'lanmoqda va unda joriy etiladigan innovatsiyani amalda moliyaviy mahsulotlarni tashkil qilish jarayoni sifatidagi tavsif mos kelmaydi. Shu sababli bank faoliyatida innovatsiyalarning rivojlanish xususiyatlarini aniqlashda ularning rivojlanish omillarini ham hisobga olish zarur bo'ladi.

Moliya xizmatlarida texnologiyalar qo'llanilishi XIX-asrning birinchi yarmida telegraf ixtiro qilinishi va Atlantika okeani bo'ylab kabel o'tkazilishi bilan boshlangan. Bu jarayon FinTech 1.0 davrining boshlanishi bo'lib, unda asosiy ro'lni mavjud texnologiyalarni qo'llagan an'anaviy banklar o'ynagan. Keyingi bosqich – FinTech 2.0, 1967-yilda Buyuk Britaniyadagi eng yirik banklardan biri bo'lgan Barclays tomonidan bankomat joriy etilishi bilan yuzaga kelib, elektron bank xizmatlari davrini boshlab berdi. XX-asr oxiri va XXI-asr boshida PayPal kabi startaplar paydo bo'lib, global moliyaviy inqiroz sharoitida FinTech 3.0 bosqichiga o'tildi⁴. Bu davrda investorlar banklarga nisbatan ishonchini yo'qotib, moliyaviy startaplarga katta mablag' yo'naltira boshlagan. Shu tariqa innovatsiyalarning missiyasi an'anaviy institutlardan texnologik kompaniyalarga ko'chdi. Hozirgi bosqich – FinTech 4.0, FinTech kompaniyalari, banklar va boshqa raqamli xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasida ekotizimlar shakllanishi bilan tavsiflanadi⁵. Bu jarayon "ochiq bank" konsepsiyasini keltirib chiqardi, ya'ni bank infratuzilmasiga API orqali kirish imkoniyati yaratildi. Yangi model innovatsiyalar uchun imkoniyatlar ochsa-da, kuchaygan raqobat banklar va mijozlar uchun ma'lum xatarlarni yuzaga keltirmoqda. Shu bois, samarali risk boshqaruvi va nazorat organlari ro'li tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bank sohasida innovatsiyalarni joriy etishning eng muhim omili texnologiyalardir. Zaleska⁶ fikriga ko'ra, banklarning texnologiyalardan foydalanishi uzoq tarixga ega bo'lgan an'anaviy xizmat turini innovatsion sohaga aylantirgan. Sun'iy intellekt, blokcheyn va bulutli texnologiyalar kabi yechimlar jarayonlarni avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish va mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif etishda banklarga raqobat ustunligini beradi⁷.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, yangi texnologiyalarni banklardan ko'ra yirik texnologik kompaniyalar tezroq joriy etmoqda. Zaleska⁸ buni banklarning an'anaviy boshqaruv usuli va o'zgarishlarga moslashishdagi sustligi bilan izohlaydi. Shu sababli, innovatsiyalardan qo'rqqmay investitsiya qiluvchi va ularni tezkor tatbiq etuvchi banklarga bozorda mavqeini mustahkamlash hamda barqaror ustunlikka ega bo'lishi mumkin.

1 O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 24.07.2020 yildagi O'RQ-630-son

2 Lee I., Shin Y.J., 2018, Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges, Business Horizons, 61

3 Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition, 2005, OECD, European Commission, <https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264013100en.pdf?expires=1526143498&id=id&accname=guest&checksum=10D3DD36FDF5F08B037B3056B067CC70> (21.06.2018).

4 Arner D., Barberis J.N., Buckley R., 2015, The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper 47, Hong Kong.

5 Nicoletti B., 2017, The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York

6 Zaleska M., 2018a, Blockchain technology will revolutionise the world, Polish Market, 5

7 Hon W.K., Millard C., 2018, Banking in the cloud: Part 1 – banks' use of cloud services, Computer Law & Security Review, 3

8 Zaleska M., 2018b, Innowacyjna bankowość, Gazeta Bankowa, 7

Innovatsiyalar rivojida qonunchilik ham muhim ro'l o'ynaydi. Kondraciuk va Kurkliński⁹ ta'kidlaganidek, xavfsizlik talablari tufayli ba'zi texnologiyalardan foydalanish cheklansa-da, Buyuk Britaniya kabi davlatlarda neo-banklar (Starling Bank, Atom Bank, Monzo) faoliyati qonunchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Shu bilan birga, qonunchilikning texnologik o'zgarishlardan ortda qolishi banklar uchun eng katta muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, moliyaviy innovatsiyalar bank faoliyatining samaradorligini oshirish, mijozlarga yangi qulayliklar yaratish va bozor raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Biroq ularning muvaffaqiyatli joriy etilishi nafaqat texnologik imkoniyatlarga, balki banklarning boshqaruv madaniyati, moslashuvchanligi va qonunchilik muhitiga ham bevosita bog'liqdir. Shunday ekan, banklar innovatsiyalardan foydalanishda mijozlarning o'zgarib borayotgan talablariga moslashishi hamda xavfsizlik va ishonchni ta'minlash orqali barqaror ustunlikka erishishlari uchun yangi strategik tizimga o'tishi muhim ahamiyatlidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida asosan nazariy tahlil metodidan foydalanildi. Bunda mavjud ilmiy maqolalar, monografiyalar, xalqaro va mahalliy internet manbalari, shuningdek, bank tizimiga oid statistik ma'lumotlar o'rganildi va tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash va umumlashtirish asosida qayta ishlanib, moliyaviy innovatsiyalarni banklarga joriy etishning afzalliklari yoritib berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank innovatsiyalari – bu bank faoliyatiga tatbiq etilgan moliyaviy yangiliklarning natijasi bo'lib, ular butunlay yangi yoki takomillashtirilgan xizmat, mahsulot, jarayon yoki amaliyot shaklida namoyon bo'ladi. Bunday yangiliklarning asosiy maqsadi bank faoliyatida yuqori daromad keltiradigan tizimni ishlab chiqish hamda joriy etishga qaratilgan.

Bank xizmatlarida innovatsiyalarning rivojlanishiga bir nechta omillar ta'sir ko'rsatadi:

banklar va nobank moliya institutlari o'rtasidagi keskin raqobat;

xalqaro tartibga solish qoidalarining kuchayishi banklarni risk darajasi past, ammo daromad keltiradigan xizmatlar ishlab chiqishga undamoqda. Shu sababli banklar sug'urta, investitsiya fondlari, moliyaviy rejalashtirish va boshqa shu kabi xizmat turlari kengaytirmoqda;

diversifikatsiyadan olinadigan foyda ham muhim omil bo'lib, bunda xizmatlarni kengaytirish orqali bank hajmining o'sishi, xarajatlarni kamaytirish va daromadni ko'paytirish imkoniyati yaratiladi;

jamoatchilik talablarining o'zgarishi, moliya bozorining globallasuvi, davlat tomonidan qo'yiladigan tartib va cheklovlar, shuningdek, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi innovatsion jarayonlarning asosiy omillari hisoblanadi.

Ushbu omillar banklarning yangi xizmatlar yaratishi, mijozlar talabini qondirishi va bozorda yetakchilik uchun raqobatni kuchaytirishini ta'minlaydi.

1-rasm. Bank sektorining barqarorligini oshirishda moliyaviy innovatsiyalarning ro'li¹⁰

Bu chizma orqali moliyaviy innovatsiyalarning bank sektoridagi afzalliklarini aniq ko'rishimiz mumkin. Chunki undagi har bir element banklarga beradigan ustunlikni ifodalaydi, ya'ni risklarni boshqarish orqali

9 Kondraciuk P., Kurkliński L., 2018, Innowacyjny fenomen fintechów a konkurencja z sektorem banko-wym, [in:] Pietrewicz J.W., Sobiecki R. (eds), Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw

10 <https://jier.org/index.php/journal/article/view/682/595> ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

banklar moliyaviy yo'qotishlar xavfini kamaytirgan holda o'z xavfsizligini oshiradi. Diversifikatsiya esa daromad manbalarini kengaytirishi orqali bankni bir yo'nalishga qaram bo'lib qolishidan saqlaydi. Kapitalning yetarliligi bank barqarorligini ta'minlaydi, mijozlar ishonchini kuchaytiradi. Moliyaviy innovatsiyalar orqali likvidlikni boshqarish bankning o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishini kafolatlaydi. Xalqaro va milliy talablarni bajarish orqali barqaror rivojlanishga imkon yaratadi. Moliyaviy texnologiyalar yangi mijozlarni jalb qilib, raqobatda ustunlik beradi. Samaradorlik elementi esa xarajatlarni kamaytirib, xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga yordam beradi.

Ayniqsa oxirgi besh yil ichida innovatsiyalarga global bank xarajatlari yillik 10-15% ga o'sib, 2023-yilga kelib jami 200 milliard dollarga yetdi¹¹. Ushbu katta investitsiyalar innovatsiyalar va texnologiyalarning butun dunyo bo'ylab bank landshaftini o'zgartirishda muhim ro'l o'ynashini ta'kidlaydi. Masalan, sun'iy intellekt va mashinani o'qitish chatbotlar orqali mijozlarga xizmat ko'rsatishda, firibgarlikni aniqlashni kuchaytirishda va shaxsiylashtirilgan bank tajribasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Bunday holatlardan biri Capital One kompaniyasining Eno ismli sun'iy intellektga asoslangan virtual yordamchisidir. Eno mijozlarga hisob balanslarini tekshirish, sarf-xarajatlarni kuzatish va to'lovlarni amalga oshirish kabi turli bank vazifalarida yordam beradi. SI tomonidan boshqariladigan ushbu xizmat tez va samarali yordam ko'rsatish orqali mijozlar tajribasini yaxshilaydi. Kelgusi 10 yil ichida esa bank bozorida sun'iy intellektga investitsiyalar eksponent ravishda o'sishi bashorat qilinmoqda.

2-rasm. Bank sektorida SI hajmi (2019-2032) (USD Milliard)¹²

Grafikdan ko'rinib turibdiki, 2019-yildan 2032-yilgacha bank sektorida sun'iy intellekt (SI) bozori hajmi jadal o'smoqda. Bu bank xizmatlarini raqamlashtirish, xavfsizlikni oshirish va mijozlarga qulaylik yaratishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarning natijasidir. Mintaqalar kesimidagi ustunlik esa Shimoliy Amerikada bo'lib, bozorda yetakchi ro'l o'ynaydi. Bu hududdagi ilg'or texnologiyalar, yirik banklar va yuqori darajadagi investitsiyalar bunga sabab bo'lishi mumkin. Yevropa fintech startaplar va yashil moliyalashtirish loyihalari hisobiga barqaror o'sish sur'atlarini ko'rsatmoqda. Osiyo-Tinch okeani tezkor o'sish kuzatilayotgan hududlardan biri. Ayniqsa, Xitoy va Hindistonda bank xizmatlarida SI keng joriy qilinmoqda. Lotin Amerikasi va Yaqin Sharq va Afrika davlatlari esa nisbatan kichik ulushga ega bo'lsa-da, istiqbolda o'sish salohiyati yuqori. Bu hududlarda moliyaviy inklyuziyani ta'minlash SI texnologiyalariga talabni oshiradi. Shuni ta'kidlash o'rinliki, 2032-yilga kelib, sun'iy intellektning bank sektoridagi bozor hajmi bir necha o'nlab milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Bu banklarning mijozlar bilan ishlash, kredit risklarini baholash, xavfsizlik tizimlarini kuchaytirish va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif qilishda SI dan faol foydalanishini anglatadi.

Blokcheyn texnologiyasi va kriptovalyutalar kabi innovatsiyalar esa tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish bilan birga shaffoflik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Global banklarning 50% dan ortig'i blokcheynga asoslangan yechimlarni o'rgangan holda faol ravishda amaliyotga tatbiq etib kelmoqda. HSBC (Londonda joylashgan Britaniya universal banki va moliyaviy xizmatlar guruhi) savdoni moliyalashtirish bo'yicha bitimni yakunlash uchun blokcheyn texnologiyasidan muvaffaqiyatli foydalandi. R3 Corda blokcheyn platformasidan foydalangan holda, HSBC jarayonni raqamlashtirish va soddalashtirish, an'anaviy savdoni moliyalashtirish bilan bog'liq vaqt va xarajatlarni kamaytirishga muvaffaq bo'ldi.

11 <https://academy-of-business.com/innovation-in-banking>

12 <https://www.polarismarketresearch.com/press-releases/artificial-intelligence-in-banking-market> ma'lumotlari asosida tayyorlandi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, banklar o'sish va raqobatbardoshlikni saqlab qolishlari uchun moliyaviy innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Bank va texnologiya sohalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchayishi esa, innovatsiyalardan samarali foydalanish va barqaror moliyani rivojlantirish imkonini beradi. Sababi, sun'iy intellekt va blokcheyn kabi texnologiyalar bank ishi kelajagini shakllantirishda ahamiyatlidir.

Kelajakda bank sektorining taraqqiyotini ko'rish uchun esa banklar tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritishlari kerak. Mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvni samarali ishlab chiqish ham muhim ahamiyatlidir, ya'ni mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlari va afzalliklariga mos xizmat turlarini aynan moliyaviy innovatsiyalar orqali taqdim etish mumkin. Banklar FinTech kompaniyalari va texnologiya provayderlari bilan strategik hamkorlikni rivojlantirish orqali esa innovatsiyalarni tezlashtirishi va xizmatlar taklifini kengaytirishi mumkin. Shuningdek xodimlar o'rtasida doimiy ta'lim va malaka oshirishni rag'batlantiruvchi usullar ishchi kuchini yangi texnologiyalar orqali kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan muammolar va imkoniyatlarni hal qilish uchun tayyor bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 24.07.2020 yildagi O'RQ-630-son
2. Lee I., Shin Y.J., 2018, Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges, Business Horizons, 61
3. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition, 2005, OECD, European Commission, <https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264013100en.pdf?expires=1526143498&id=id&accname=guest&checksum=10D3DD36FDF5F08B037B3056B067CC70> (21.06.2018).
4. Arner D., Barberis J.N., Buckley R., 2015, The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper 47, Hong Kong.
5. Nicoletti B., 2017, The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York
6. Zaleska M., 2018a, Blockchain technology will revolutionise the world, Polish Market, 5
7. Hon W.K., Millard C., 2018, Banking in the cloud: Part 1 – banks' use of cloud services, Computer Law & Security Review, 3
8. Zaleska M., 2018b, Innowacyjna bankowość, Gazeta Bankowa, 7 Kondraciuk P., Kurkliński L., 2018
9. <https://jier.org/index.php/journal/article/view/682/595>
10. <https://academy-of-business.com/innovation-in-banking>
11. <https://www.polarismarketresearch.com/press-releases/artificial-intelligence-in-banking-market>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100